

СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Каримова Махбуба Нутфуллаевна

старший преподаватель кафедры технологического
образования, Бухарский государственный университет, Бухара,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6617623>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 31 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

высшее образование, общее образование, предметная область «Технология», подготовка учителей.

АННОТАЦИЯ

В современных социально-экономических условиях вектор развития системы общего образования направлен на всестороннее развитие способностей и потенциала обучающихся, которые впоследствии могут стать конкурентоспособными специалистами. Ответом на этот социальный заказ стало введение в федеральный базовый учебный план предмета «Технологии», который обобщает фундаментальные знания естественных и гуманитарных наук, предприимчивые идеи, отвечающие социальной задаче подготовки компетентных специалистов.

Потребность школьников в получении основ технологического образования представляет собой объективную закономерность, отвечающую задачам развития общества, творческого и организационного развития личности, привития трудовых и бытовых навыков, готовности к деятельности в рыночных условиях, сохранения национальных традиций и ремесел. . В отечественной системе общего образования предметная область дисциплины «Технология» охватывает все ступени обучения с 1 по 11 классы, выполняя функции адаптации, самоопределения, реализации склонностей и способностей учащегося на основе знания и способы деятельности, отвечающие задачам «участия школьников в общественной,

непрофессиональной деятельности, формирования у них мировоззрения, системы ценностей и идеалов» [1]. Необходимость получения основ технологического образования является объективной закономерностью, отвечающей задачам развития общества, творческого и организационного развития личности, привития трудовых и бытовых навыков, готовности к деятельности в рыночных условиях, сохранения национальных традиций и ремесел. Широта предметной области, продолжительность педагогического воздействия обеспечивают пристальный интерес и значительный объем научной работы преподавателей по направлению «Технология».

Предметная область «Технология» обобщает фундаментальные знания по естественным и гуманитарным наукам, технические и технологические знания и умения, предпринимательские идеи, деловые способности, демонстрируя способы разработки конкурентоспособного продукта или услуги для дальнейшей творческой деятельности студента, отвечая на социальная задача подготовки компетентного профессионала на основе синтеза знаний и умений, обеспечивающих комплекс функций человека (гражданин, работника, собственник, семьянин) и способствующих его воспитанию. Специфика дисциплины «Технология» заключается в ее комплексном характере, включающем в себя научные знания других дисциплин, практическую направленность, ее прикладную направленность и связь с профессиональной, общественной и бытовой деятельностью человека.

Основу содержания предмета «Технология» составляют: труд и его организация, безопасность и культура; информационные технологии, как обеспечение всех областей дисциплины; рисунок, графика и дизайн; предпринимательство как прикладное экономическое знание; аспекты безопасности жизнедеятельности (охрана труда, техническая, технологическая и экологическая безопасность); профориентация.

В процессе обучения в школе учащиеся проходят следующие этапы обучения по предметной области «Технология»: начальная школа: начальные трудовые и бытовые навыки, прикладное

творчество, виды и простые технологии обработки материалов, информации и энергии, основы безопасности жизнедеятельности, формирование и развитие творческих способностей;

- старшая школа: углубление знаний, навыков, приемов работы с материалами, информацией и энергией, оценка уровня влияния техники на все сферы жизнедеятельности, представление о профессиональной деятельности в различных сферах «человек-машина», человек-человек», «человек-знак», развитие творческих способностей, основ графики, моделирования и дизайна, формирование знаний о предпринимательской деятельности, производстве конкурентоспособных товаров и услуг, рациональной организации деятельности;

- старшая школа: усиление профессиональной направленности и профессиональной направленности образовательной деятельности с учетом конъюнктуры рынка, приобретение навыков предпринимательства и организации бизнеса, возможность получения начальной профессиональной подготовки.

Современные школьники примерно со средней ступени школы все чаще задаются вопросом – зачем нам изучать тот или иной предмет?». Хорошие оценки по всем дисциплинам и проявление необходимой активности по всем направлениям обучения довольно редки даже среди сильных студентов. Значение полученных знаний и умений для планируемой сферы деятельности является определяющим, дисциплины делятся на «нужные» и «ненужные», и,

как правило, предмет «Технология» в этот список не попадает. изменение функций и направленности обучения, преподаватель технологии может выступать в качестве эксперта и координатора, позволяя интегрировать аспекты потенциального интереса обучающегося, обучая их наряду с технологическими навыками управленческой деятельности, организационно-предпринимательскими основами, экономической грамотностью, развивая функции успешных менеджеров и бизнесменов. Здесь как нельзя лучше будет раскрыта профессиональная направленность студента, осуществлен возможный выбор сферы приложения его умений и знаний, формирование интереса, мотивации и стимула к обучению.

Поставленные задачи по формированию готовности студентов к бытовой, социальной и профессиональной деятельности через образовательную область «Технология» во многом зависят от состояния подготовки будущего учителя технологии в высшем профессиональном образовании, интегрирующем два направления: педагогическое и технологическое в рамках образовательной области. границы ЦРП [1].

Современная подготовка будущего педагога ориентирует на его профессиональную мобильность, гибкость и адаптацию в условиях реальной профессиональной деятельности, усиление компонента организации и контроля будущей деятельности.

Широта охвата необходимых теоретических знаний и практических умений будущего учителя технологии, способного к педагогическому творчеству и новаторству в многовариантной предметной области «Технология» ставит задачу формирования и развития всех компонентов его профессиональной компетентности, готовности к реализации технологическое и предпринимательское образование в средней школе. Решение этих задач основано на существенных изменениях, модернизации профессиональной подготовки будущих учителей, которая должна отражать современные тенденции развития технологий и предпринимательства, достижения педагогической науки в области методологии, теории и практики.

В заключение мы получили следующие результаты:

1. Изучили теорию профессионального образования, включающую факты, закономерности, принципы (принцип сознательности, принцип соответствия избранной профессии, принцип активности и принцип развития)
- 2 Изучена методика, применяемая в профессиональном образовании, позволяющая повысить эффективность практической работы, в том числе:
 - предварительная классификация обучающихся на группы в зависимости от их жизненных и профессиональных планов и соответствующая воспитательная работа в этих группах;
 - подготовка молодежи к выбору профессии и своего места в обществе;
 - профессиональное образование, в том числе профессиональная информация,

профессиональная пропаганда и профессиональная пропаганда;

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей человека к той или иной профессии и др.

3. Рассмотрены способы планирования профессионального образования студентов.

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Подготовка подрастающего поколения к творческой работе на благо общества является важнейшей задачей общеобразовательной школы. Его успешная реализация связана с постоянным поиском наиболее передовых способов трудового воспитания и профессиональной ориентации.

2. Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового самоопределения школьной молодежи способствует успешности профориентационной деятельности.

3. Детальное рассмотрение содержания и основных методов работы по профориентации на примере раздела «Кулинария» и конкретного конспекта урока технологии позволяет сделать вывод о том, что «профориентация является государственной по объему, экономической по результатам, социальные по содержанию, педагогические по сложной многогранной проблеме.

Литературы:

1. Постановление кабинета Министров Республики Узбекистан об Утверждении Государственных Образовательных Стандартов среднего и среднего специального, профессионального образования. г. Ташкент, 6 апреля 2017 г., № 187.
2. Асперова И.Б. Профессиональное воспитание в школе. – М.: Знание, 2004. – с. 122.
3. Бабанский Ю.К. Педагогика М, Просвещение, 2004г., с. 33-37.
4. Расулова З.Д. Каримова М.Н. (2020) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ Проблемы педагогики НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 50 №5, стр.20.
5. Ш.Х.Кулиева, М.Н. Каримова, М. Х. Давлаткулова (2014) Организация теоретических и практических занятий в процессе подготовки учителей профессионального образования на основе системного подхода. Молодой ученый №8, стр.804-807.
6. М. Н. Каримова (2016) Метод самоуправления образованием. Молодой ученый №13, стр. 808-810.
7. М. Н. Каримова (2012) О современных методах оценки знаний и умений учащихся колледжей в личностно-ориентированной технологии обучения. Молодой ученый №7, стр.277-281.
8. М. Н. Каримова (2019) Проблемы и перспективы преподавания предмета "Технология" в общеобразовательных школах. Вестник науки и образования №2-2, (56), стр.17-19.

9. Ш.Х Кулиева, М.Н Каримова (2015) Использование современных дидактических средств в обучении специальных предметов. Педагогические науки №1, стр.84-88.
10. М.Н.Каримова. (2016) Методы образования, ориентированные на деятельность и самостоятельное действие при обучении специальным предметам. Молодой ученый №13, стр. 810-812.
11. M. N. Karimova (2017) Manufacture of Modern Sewing and Knitting Products, Used by Mass Demand. Eastern European Scientific Journal №3 стр.71-73.
12. М.Н.Каримова (2015) Тенденции обучения специальных предметов. Наука и образование: проблемы и тенденции развития. №1, стр 22-25.
13. М.Н.Каримова (2020) ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ Academy №12(63) стр.70-73.
14. Kulieva Sh., Karimova M. (2021). Interactive Technologies as a Means to Improve the efficiency and Quality of the Educational Process. Interactive Technologies as a Means to Improve the efficiency and Quality of the Educational Process. Vol.3, pp.182-186.
15. Juraeva N., Kulieva Sh., Juraev Kh., Karimova M., Azimova M. (2020). Interactive Technologies as a Means to Improve the Efficiency and Quality of the Educational Process. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. №24, pp.591-596.
16. М.Н. Каримова (2018). ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА. INTERNATIONAL SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 4, №1, стр.58-60.
17. М. Н. Каримова (2017) Использование образовательных технологий, ориентированных на личность при обучении к специальным предметам. Наука без границ №6(11), стр.111-114
18. Muhidova O. N. (2020). Methods and tools used in the teaching of technology to children. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), pp. 957-960.
19. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., & Hamidovna, R. I. (2019). The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 4(15), pp. 261-265.
20. Uzokov O.Kh., Muhidova O.N. (2021). Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher. International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol. 2 No. 1, pp. 81-84.
21. Muhidova O.N. (2021). Forming technological competence using visual tools technology lessons. Academics: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11 Issue 1, January, pp. 852-855.
22. Muhidova O.N. (2021). Development of creative abilities in technology lessons. International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol. 2 No. 2, pp. 119-122.
23. Muhidova O.N., Alekseeva N.N. (2021). Development of students creative abilities in technology lessons. International journal for innovative engineering and management research. Vol 10 Issue 04, pp. 188-191.

24. Мухидова О.Н. (2021). Инновационные технологии в учебном процессе. Innovation in the modern education system. Washington, USA: "CESS", Part 2 January, pp. 88-93.
25. Muhidova O.N. (2021). Development of students creative abilities. Euro-Asia Conferences, 5(1), pp. 178-181.
26. Мухидова О.Н. (2020). Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя. Вестник науки и образования (№ 19 (97).Часть 2), С. 88-91.
27. Мухидова О.Н. (2020). Электронное обучение в высшем образовании. Вестник магистратуры, 1-5 (100) С. 43-44.
28. Kulieva Sh. H., Mukhidova O.N., Kulieva D.R., Rakhmonova G.Sh., Razhabova I.H. (2019). El papel de las tecnologias pedagogicas modernas en la formacion de la competencia comunicativa de los estudiantes. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 4(15), pp. 261-265.
29. Muxidova O.N. (2021). Texnologiya fanini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash metodikasining ayrim jihatlari Science and education scintific journal Vol 2 Issue 12, pp. 782-792.
30. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. Общество и инновации. 2, 11/S, 394-398.
31. О.Х.Узаков, О.Н.Мухидова (2021). Научные исследования: основы методологии. Science and education scintific journal Vol 2 Issue 12, pp. 376-386.
32. Muhidova O.N. (2021). Transversal competences as a result of student's modern world view formation. Current research journal of pedagogics. 3, 03 С. 64-69.